

**KOREYS VA O‘ZBEK TILLARIDA AFFEKTIV (POZITIV)
EMOTSIYALARNING IFODALANISHI**

Mirsabitova Malika Fatxullayevna

Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti

Lingvistika mutaxassisligi 1-bosqich magistr

malika.mirsabitova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada koreys va o‘zbek tillarida affektiv (pozitiv) emotsiyalarning ifodalanish xususiyatlari qiyosiy-lingvistik jihatdan tahlilga tortilgan. Har ikkala tilda emotsional holatlarni ifodalovchi birliklarning semantik maydoni, ularning nutqiy vazifasi va madaniy-kognitiv asoslari aniqlandi.

Kalit so‘zlar: affektiv emosiya, pozitiv emosiya, quvonch, shodlik, zavq, xursandchilik, qiyosiy tahlil

Аннотация. В данной статье с позиций сравнительно-лингвистического анализа рассматриваются особенности выражения аффективных (позитивных) эмоций в корейском и узбекском языках. Определяются семантическое поле языковых единиц, выражающих эмоциональные состояния, их речевые функции, а также культурно-когнитивные основы.

Ключевые слова: аффективная эмоция, позитивная эмоция, радость, ликование, наслаждение, удовлетворение, сравнительный анализ.

Annotation. This article presents a comparative linguistic analysis of the features of expressing affective (positive) emotions in the Korean and Uzbek languages. The semantic field of linguistic units denoting emotional states, their communicative functions, and cultural-cognitive foundations are identified.

Keywords: affective emotion, positive emotion, joy, delight, pleasure, happiness, comparative analysis.

Til insonning ichki ruhiy holati, emotsional kechinmalari va ijtimoiy tajribasini ifodalovchi muhim kommunikativ vosita hisoblanadi. Ayniqsa, emotsiyalar til orqali nafaqat shaxsiy his-tuyg‘ularni, balki milliy mentalitet, madaniy qadriyatlar hamda kognitiv tafakkurni aks ettiradi. Shu jihatdan affektiv emotsiyalar, xususan, pozitiv emotsiyalarni ifodalash masalasi zamonaviy tilshunoslikda muhim tadqiqot obyektiga aylangan.

So‘nggi yillarda emotsional til birliklarini o‘rganishga qaratilgan tadqiqotlar kognitiv lingvistika, psixolingvistika, lingvomadaniyatshunoslik va pragmalingvistika doirasida keng rivojlanmoqda. Bu tadqiqotlar avvalo Leypsig shahrida Vundt tomonidan 1879 yilda tashkil etilgan dunyodagi birinchi psixologik laboratoriyada amalga oshirilgan bo‘lib, u xalqaro miqyosda eksperimental psixologiya markazi

sifatida tanilgan va unda sezgilar, “reaktsiya vaqti”, assotsiatsiya, diqqat hamda sodda hissiyotlar o‘rganilgan.¹

Koreys va o‘zbek tillari turli til oilalariga mansub bo‘lishiga qaramay, ularda emotsional holatlarni ifodalashda o‘xshash va farqli jihatlar mavjud. Xususan, koreys tilida affektiv emotsiyalar ko‘pincha nutqiy uslub, hurmat darajasi va ijtimoiy munosabatlar bilan chambarchas bog‘liq holda ifodalanadi. O‘zbek tilida esa emotsional ifoda asosan obrazli leksika va boy frazeologik birliklar orqali namoyon bo‘ladi. Bu holat ikki xalqning madaniy-kognitiv dunyoqarashi va kommunikativ an‘analari bilan izohlanadi.

Psixologiya va tilshunoslikda affektiv emotsiyalarga qisqacha ta’rif berilsa, bu jarayon shaxsda to‘satdan, kuchli va qisqa muddatli tarzda yuzaga keladigan hissiy holatlar sifatida talqin qilinadi. Ular subyektiv bahosiga ko‘ra ikki asosiy turga bo‘linadi: pozitiv (ijobiy) affektiv emotsiyalar (quvonch, shodlik, zavq, hayajon) **긍정적(긍정적인) 정서적 감정: 기쁨, 즐거움, 쾌감, 설렘** va negativ (salbiy) affektiv emotsiyalar (g‘azab, qo‘rquv, xafalik, nafrat). **부정적(부정적인) 정서적 감정: 분노, 두려움, 슬픔, 혐오** kabilarni tashkil etadi. Mavzu mazmun jihatdan ancha keng bo‘lgani bois, ushbu maqolada e’tibor faqat pozitiv (ijobiy) affektiv emotsiyalarning tahliliga qaratildi.

Pozitiv affektiv emotsiyalar — quvonch, shodlik, zavq, mamnunlik, ruhiy yengillik kabi holatlar inson nutqida turli leksik, frazeologik va grammatik vositalar orqali ifodalanadi. Ushbu vositalarning tanlanishi esa til tizimi bilan bir qatorda madaniy omillar, nutqiy vaziyat va kommunikativ maqsad bilan bevosita bog‘liqdir.

Mazkur maqolada koreys va o‘zbek tillarida affektiv (pozitiv) emotsiyalarning ifodalanish vositalari, shuningdek, ularning o‘xshash va farqli jihatlari yoritilgan. Bundan tashqari, affektiv emotsiya tushunchasiga oid nazariy qarashlar, koreys va o‘zbek tillarida pozitiv emotsiyani ifodalovchi til birliklari va ularning tasnifi hamda so‘z, so‘z birikmasi va frazeologizmlar misolida olib borilgan leksik-semantik tahlil ham o‘rin olgan.

Koreys tilida affektiv emotsiyalarni ifodalashda leksik birliklar bilan bir qatorda, grammatik qo‘shimchalar, yuklamalar va nutq oxiridagi modal shakllar muhim ahamiyatga ega. Jumladan,

-네, -균요 kabi shakllar nutqda emotsional munosabatni kuchaytiradi. O‘zbek tilida esa, affektiv emotsiyalarni ifodalashda emotsional-ekspressiv so‘zlar, frazeologik birliklar, undovlar va intonatsiya muhim rol o‘ynaydi. Masalan, juda quvondim, yuragi hapriqdi, voy kabi birliklar affektiv holatni bevosita ifodalaydi.

Koreys tilida misol:

¹ Vundt, W. (2001). Emotsiyalar psixologiyasi. Moskva: Nauka.

-네 (bevosita sezilgan his, samimiy quvonch yoki hayratni ifodalovchi qo’shimcha)

오늘 날씨가 정말 좋네! (Bugun havo juda yaxshi ekan!)

-균요 (kutilmagan holat, ta’sirlanishni ifodalovchi qo’shimcha)

이 책이 생각보다 감동적이균요. (Bu kitob o‘ylaganimdan ham ta’sirli ekan!)

O‘zbek tilida misol:

Juda quvondim (ijobiy affektiv holat)

Ustozim meni maqtaganida **juda quvonib kettim.**

Yuragi hapriqdi (salbiy affektiv holat — xavotir, qo‘rquv)

Kutilmagan xabarni eshitgach, uning yuragi hapriqdi.

Voy (undov — hayrat, qo‘rquv, quvonch)

Voy amrang aylansin! Voy amrang o‘rgilsin sendan!²

Quyida mazkur maqola doirasida affektiv emotsiyalarning pozitiv (ijobiy) turi koreys va o‘zbek tillari misolida yanada chuqurroq tahlil qilinadi.

1. Avvalambor, koreys tilida quvonchni ifodalovchi so‘zlar 기쁨 (quvonch), 즐거움 (zavq), 만족감 (qoniqish hissi) va 흥겨움 (ko‘tarinki kayfiyat) kabi so‘zlarni misol qilib keltirish mumkin.

O‘zbek tilida quvonchni ifodalovchi so‘zlarga - shodlik, xursandchilik, sevinch, mamnunlik, zavq va huzur kabi so‘zlar mansub bo‘lib, ular ichida shodlik va xursandchilik kabi so‘zlar nutqda eng ko‘p qo‘llaniladi.

Misol (koreys tilida): 스승의 따뜻한 말은 그의 마음속에 큰 기쁨을 불러일으켰다.

(Ustozining iliq so‘zlari uning qalbida katta **quvonch** uyg‘otdi.)

Misol (o‘zbek tilida): Uzoq kutilgan xushxabar butun oilaga katta **xursandchilik** olib keldi.

2. Shuningdek, quvonchni bildiruvchi so‘z birikmalari ham ikki til misolida tahlil qilindi.

Avval, koreys tilidagi misollarni ko‘rib chiqamiz: 마음이 환해졌다- ko‘ngli yorishdi, 기분이 좋아졌다- kayfiyati yaxshilandi, 마음이 가벼워졌다-ko‘ngli yengil bo‘ldi. Misollardan orqali, ikki tildagi leksik-semantik o‘xshashlikka guvoh bo‘lish mumkin. Ya’ni, o‘zbek tilida ham quvonchga oid so‘z birikmalari orsida

² O‘tkir Hoshimov. *Ikki eshik orasi*. — Toshkent, 1978. — 752-bet, 27-bet

ko‘ngli yorishdi, kayfiyati ko‘tarildi, yelkasidan yuk tushdi kabilarni uchratish mumkin.

Misol (koreys tilida): 어머니, 여기가 종로구예요, 그랬재 . 주소를 쓸 때마다 기분이 좋아요 .³ (Onajon, bu yer Jongno tumanidir, shunday degandi. Manzilni yozganida har safar kayfiyat yaxshi bo‘lardi.)

Misol (o‘zbek tilida): Oqsoqol buvaning gapi “ertaga dadangni obkeb beraman” degandek tuyulib, o‘zinning ham ko‘nglim yorishdi.⁴

3. Keyingi o‘rinda esa, frazeologik iboralar o‘z ma‘nodoshlari bo‘lmish so‘zlarga nisbatan, ma‘noni kuchli darajada ifodalaydi hamda ularda obrazlilikni yorqin aks ettiradi. Frazeologik iboralar turmushdagi turli voqea-hodisalarga guvoh bo‘lish, kishilarning xilma-xil harakat-holatlariga baho berish, tajribalarini umumlashtirish asosida xalq chiqargan aniq-tiniq xulosalarning o‘ziga xos obrazli ifodalaridir. Pozitiv emotsiyalarni aks ettirgan frazeologizmlarini koreys va o‘zbek tillaridagi misollar orqali tahlil qilindi. Misol uchun 가슴이 벅차다 (ko‘ngli to‘lib ketdi), 날아갈 듯 기쁘다 (quvonchdan uchib ketguday bo‘ldi), 눈이 반짝였다 (ko‘zlari yonib ketdi). O‘zbek tilida ham koreys tilidagi misollarga o‘xshash misollarni frazeologizmlarni tez-tez uchratish mumkin: yuragi hapqirdi, boshi ko‘kka yetdi, ko‘zlari chaqnadi.

Misol (koreys tilida): 합격 소식을 듣고 그는 가슴이 벅찼다.

Xushxabarni eshitib, uning ko‘ngli to‘lib ketdi.

Misol (koreys tilida): Unga Sohibjon deb ot qo‘yishdi. Cholning boshi ko‘kka yetdi.⁵

Xulosa.

Mazkur tadqiqot koreys va o‘zbek tillarida affektiv emotsiyalarning ifodalanish xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilishga bag‘ishlandi. Tahlil natijalari affektiv emotsiyalarning ifodalanishi til tizimi, milliy mentalitet va madaniy tafakkur bilan bevosita bog‘liq ekanligini ko‘rsatdi. O‘zbek tilida affektiv emotsiyalar asosan leksik, frazeologik birliklar hamda undovlar orqali ifodalansa, koreys tilida grammatik qo‘shimchalar, modal shakllar va pragmatik vositalarning emotsional yuklamasi ustunlik qiladi. Ushbu farqlar koreys jamiyatida nutq madaniyati va ijtimoiy munosabatlarning tilga kuchli ta’siri bilan izohlanadi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki:

³ Kyung-Sook Shin. *Please Look After Mom* (원제: 엄마를 부탁해). Changbi, 2008. 237-bet, 59-bet

⁴ O‘tkir Hoshimov. *Ikki eshik orasi*. — Toshkent, 1978. — 752-bet, 73-bet

1. Har ikki tilda ham pozitiv emotsiyalar asosan yorug‘lik, ko‘tarilish va yengillik metaforalari orqali tasvirlaydi.
2. O‘zbek tilida pozitiv emotsiyalar ko‘proq tashqi harakat, mimika va jo‘shqinlik orqali ifodalanadi; koreys tilida esa ichki holat, sokinlik va ichki ko‘tarinkilik ko‘proq aks ettiriladi.
3. Leksik birliklar tizimida koreys tilida pozitiv emotsiyalarning daraja va ohangiga oid nozik sinonim qatlam mavjud bo‘lib, o‘zbek tilida esa xalqona emosional obrazlar kuchliroq ekanligini misollar orqali ko‘rib chiqdik.
4. Frazologizmlar tahlilida ikki xalqning dunyoqarashi va ijobiy hislarni qadrlash an‘analari yaqqol ko‘zga tashlanadi.

Shuningdek, tadqiqot jarayonida affektiv emotsiyalarning bevosita va bilvosita ifodalanishi har ikkala tilda ham keng qo‘llanishi aniqlandi. Bu holat emotsional mazmuni tarjima jarayonida to‘liq saqlashda muayyan qiyinchiliklar yuzaga kelishini ko‘rsatadi. Shu bois, olingan natijalar tarjimashunoslik uchun muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari emosiya va til o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni yanada chuqurroq anglashga imkon beradi hamda qiyosiy tilshunoslik, tarjimashunoslik va chet tillarini o‘qitish amaliyotida samarali qo‘llanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Rahmatullayev, Sh., Mahmudov, N., Xolmanova, Z., O‘razova, I., Rixsiyeva, K. O‘zbek tili frazeologik lug‘ati. — Toshkent: Fan, 2006.
2. Vundt, W. (2001). Emotsiyalar psixologiyasi. Moskva: Nauka.
3. Kim, H. Y. (2016). Emotion Expressions in Korean Language. Seoul: Han Publishing.
4. Korean Pragmatics and Discourse. Seoul: Seoul National University Press. Kim, H. Y. (2016).
5. Emotion Expressions in Korean Language Seoul: Han Publishing. Crystal, D. (2010).
6. O‘tkir Hoshimov. Ikki eshik orasi. — Toshkent, 1978
7. Shin, K.-S. (2008). Please Look After Mom (Original title: **엄마를 부탁해**). Seoul: Changbi.